

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ROSETTA STONE, MONDLY, SPEAKPAL ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

© 2026 М.Н. Мохосоева, Л.В. Ещенко, И.С. Красько
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Статья посвящена сравнительному анализу передовых электронных образовательных ресурсов для изучения иностранного языка Rosetta Stone, Mondly, SpeakPal, оптимально сочетающих высокое качество обратной связи, разнообразие упражнений, технологичность и доступность.

Отображены результаты изучения цифровых инструментов для обучения говорению как приоритетному направлению в преподавании иностранного языка в высшем учебном заведении, предоставлены практические рекомендации по использованию изучаемых образовательных платформ. Рассмотрены возможности применения электронных инструментов в образовательном процессе ВУЗа.

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, метод погружения в языковую среду, качество обратной связи.

Введение. В рамках инициативной темы «Современные методы и приемы обучения иностранным языкам в высшей школе» преподавателями кафедры английского языка для экономических специальностей Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкий государственный университет» проведен сравнительный анализ наиболее популярных образовательных платформ для обучения английскому языку в вузе.

Актуальность исследования вызвана стремительной цифровой трансформацией высшего образования, вносящей существенные изменения в роли преподавателя и студента в процессе обучения.

Предметом исследования стали электронные образовательные ресурсы для изучения иностранного языка в вузе.

Цель исследования – выбор наиболее эффективных цифровых ресурсов для обучения иностранному языку студентов неязыковых направлений подготовки Экономика и Юриспруденция.

Принимая во внимание, что иностранный язык не является профильным предметом для студентов неязыковых направлений подготовки, и что преподаватели должны в сжатые сроки предоставить значительный объем знаний будущим специалистам, авторы полагают, что внедрение в образовательный процесс электронных образовательных ресурсов может оказаться особенно результативным.

Вопросы применения в образовательном процессе современных цифровых ресурсов рассматривались многими учеными: О.Е. Дороховой, С.К. Ангеловской, Г.Б. Сайфутдиновой, А.С. Мироненко, Т.В. Дорофеевой, Н.П. Макаровой, С.М. Куценко и др. А.В. Гузова [1], О.А. Павлова, Т.Ю. Дунаева, Д.М. Коляда, Т.И. Бугаева [2], Т.А. Сирота [3] изучали применение электронных образовательных ресурсов в преподавании дисциплин гуманитарного цикла.

Проводились исследования по использованию потенциала интернет-ресурсов и социальных сетей в организации работы студентов в процессе обучения английскому языку О.А. Минеевой, М.С. Ляшенко [4], А.В. Гузовой, О.В. Дедовой, Т.В. Иволиной

[1], И.О. Боронихиной [5] и др. Однако существует дефицит исследований, представляющих результаты реализации инструментов виртуальной среды в преподавании дисциплины «Иностранный язык».

В статье отображены результаты изучения цифровых инструментов для обучения говорению как приоритетному направлению в преподавании иностранного языка в высшем учебном заведении, предоставляются практические рекомендации по использованию изучаемых образовательных платформ. Рассмотрены возможности применения электронных инструментов в образовательном процессе вуза.

Основная часть. Одним из наиболее эффективных методов обучения говорению считается метод погружения в языковую среду – immersion. В процессе преподавания исключительно на иностранном языке формируется его естественное восприятие. Обучающийся постоянно слышит иностранную речь, общается с носителями, в ходе моделирования реальных ситуаций происходит закрепление навыков говорения на иностранном языке.

Созданию искусственной языковой среды способствуют цифровые инструменты преподавания языка, сочетающие высокое качество обратной связи, разнообразие упражнений, технологичность и доступность [6, с. 40–43].

В поисках инновационных подходов к образованию в ВУЗе, нами были изучены и подвергнуты сравнительному анализу наиболее эффективные образовательные платформы, максимально обеспечивающие погружение в языковую среду – Rosetta Stone, Mondly, SpeakPal.

Тестирование данных ресурсов проводилось в соответствии с критериями, разработанными в ходе исследования: погружение в языковую среду, технология распознавания речи, качество обратной связи, технологичность, наличие аутентичных материалов, реальное взаимодействие с людьми.

Электронные образовательные ресурсы Rosetta Stone, Mondly, SpeakPal подвергались тестированию преподавателями кафедры в рамках образовательного процесса в течение 12 месяцев. В ходе тестирования данных цифровых ресурсов, выявлен ряд важнейших характеристик образовательных курсов, способствующих обучению говорению.

Программа изучения языка Rosetta Stone характеризуется комплексным подходом, предлагая наиболее естественный метод изучения языка, а именно, так называемое динамическое погружение. Метод заключается в проведении обучения исключительно на изучаемом языке, где учащимся представлены изображения, аудио и текст без использования переводов на родной язык. Это сделано для того, чтобы имитировать процесс изучения людьми своего первого, родного языка путём сопоставления слов и фраз с их значениями и контекстом, а не с помощью перевода, как в большинстве других приложений.

Одним из эффективных методов активизации навыков коммуникации является прослушивание аудиоматериалов и их запись без просмотра текста, многократное прослушивание помогает запоминать важные слова и фразы, развивать навыки аудирования и использовать идиомы и грамматические конструкции [7, с. 134–140] и [8, с. 24–28].

В курсе Rosetta Stone представлено ограниченное количество указаний, подсказок и переводов. Некоторым это может показаться недостатком, но компания делает это намеренно. Цель состоит в том, чтобы помочь вам освоить изучаемый язык с помощью визуальных подсказок, умозаключений и вашей собственной интуиции (а не с помощью готовых переводов). Мы находим данный метод обучения довольно

эффективным. Изучение языка характеризуется как нативное или ассоциативное. Пользователь не запоминает перевод слова, а сразу закрепляет иностранное слово с образом.

Программы электронного обучения Mondly и SpeakPal используют иной подход и позволяют учиться на родном языке, имеются русские версии приложений.

Важнейшая характеристика образовательного курса, заключающаяся в наличии обратной связи, доступна на данных платформах благодаря функции распознавания речи. Один из лучших инструментов распознавания речи, запатентованную технологию TruAccent, предлагает Rosetta Stone. Технология TruAccent – это максимально приближенный к реальности способ получить обратную связь по произношению от реального человека. «Наша команда была в полном восторге от программного обеспечения Rosetta Stone для распознавания речи. Очевидно, что компания вложила значительные ресурсы в то, чтобы их инструмент распознавания речи был быстрым, точным и простым в использовании», – делятся мнением обучаемые [9].

Образовательная система Mondly также использует собственную технологию распознавания речи, но менее совершенную. Как отмечают пользователи, «по сравнению с Rosetta, он немного неуклюжий, им не нравится, что нужно вручную удерживать кнопку микрофона всё время, пока вы говорите. Это может просто раздражать» [10].

В SpeakPal обратная связь доступна благодаря функции распознавания речи, при этом, данный образовательный ресурс имеет несколько недостатков, связанных с качеством обратной связи. В процессе использования функции мгновенного комментария при произношении все слова отмечены различными цветами, но не всегда понятно, где и как стоит улучшить речь. Например, в некоторых случаях приложение говорит «скажи снова» без объяснения, что именно сделано неправильно.

Кроме этого, платформа SpeakPal характеризуется ошибками при распознавании речи – в некоторых случаях приложение плохо распознает низкий голос.

В конечном счете, все эти компании, занимающиеся изучением языков, используют тот или иной инструмент распознавания речи, но Rosetta Stone – один из лучших, которые мы тестировали, отмечают пользователи [10].

Образовательная технология Mondly обладает современными технологичными функциями. Приложение предлагает инновационные технологии, чат-бот и уникальные функции дополненной реальности. Можно общаться с языковым чат-ботом, использовать дополненную или виртуальную реальность, чтобы попрактиковаться в заказе еды в ресторане, а также просматривать выученные слова, нажимая на схему мозга.

После прохождения еженедельных тестов обучаемый получает доступ к испытанию за месяц занятий. Учащиеся отмечают положительные ощущения от процесса тестирования и прохождения определенного количества уровней в ходе отслеживания своего прогресса, как в видеоигре [11].

Образовательная программа позволяет вам общаться с виртуальными персонажами в реалистичных сценариях на такие темы, как покупки, заказ еды или заселение в отель. Этот компонент Mondly отлично подходит для тренировки произношения и развития уверенности в разговорной речи. Подобное общение не заменяет реальной обратной связи, но подходит в качестве подготовительного этапа для личного общения, которое может быть довольно пугающим. Однако, в процессе использования программы, отмечаем некоторую искусственность, нереалистичность

разговоров чат-бота Mondly. Для получения максимальной пользы от приложения, рекомендовано практиковаться в общении с носителями языка и дополнять Mondly другими инструментами. Стоит отметить, что при тестировании приложения Mondly, функция дополненной реальности вначале вызывает интерес, но теряет свою привлекательность по мере того, как элемент новизны стирается.

Платформа SpeakPal использует искусственный интеллект, поддерживает интерактивный чат с виртуальным языковым преподавателем, а также предлагает интерактивные разговоры.

Образовательный ресурс Rosetta Stone также включает в себя алгоритмы искусственного интеллекта для предоставления персонализированной обратной связи и рекомендаций. Здесь ИИ используется для создания полных персонализированных программ обучения на основе уровня знания языка каждого пользователя. Приложение также предлагает возможность изучать язык через интерактивные упражнения и игры.

Приложение SpeakPal характеризуется низким качеством обратной связи. Видео записаны носителями языка, но взаимодействие происходит только между пользователем и устройством, при этом отсутствует связь между пользователями или с учителем. Недостаток человеческого взаимодействия не позволяет практиковаться в говорении в реальных коммуникативных ситуациях. В программе Mondly аутентичные материалы отсутствуют. Напротив, электронный ресурс Rosetta Stone предлагает занятия с настоящими носителями изучаемого вами языка. Возможность общаться с носителями языка в режиме реального времени – долгожданное дополнение к программе.

Многие утверждают, что нет лучшего способа выучить новый язык, чем индивидуальные занятия с преподавателем, и Rosetta Stone располагает таким ресурсом, проводя онлайн занятия в прямом эфире. Преподаватели, как правило, работают в тандеме с основными уроками и учитывают ваш текущий уровень. Таким образом, вы в некотором роде получаете индивидуальные занятия. Преподаватели помогают вам улучшить произношение, объясняют правила грамматики, и, что самое важное, поддерживают вашу мотивацию.

Важный критерий любой образовательной программы – целевая аудитория курса. Платформы SpeakPal и Mondly подходят для начинающих, закладывают фундамент знаний, но при этом, помогут достичь уровня не выше среднего. Mondly ориентирован только на начальный уровень владения тем или иным языком, материала для учащихся среднего и продвинутого уровней недостаточно.

Для начала работы с Rosetta Stone, напротив, требуется наличие базового уровня знаний (pre-intermediate). Rosetta Stone по языковому наполнению больше соответствует уровням Intermediate и Advanced, уроки хорошо проработаны и характеризуются глубиной и основательностью.

Упражнения программы Mondly не выходят за рамки базового уровня, нет существенного отличия между уровнями Beginner, Intermediate и Advanced. В Mondly даже на продвинутом уровне уроки довольно простые в пределах настоящего и прошедшего времени, не фокусирующиеся на более сложных формах грамматических конструкций.

Одним из недостатков, выявленных авторами в образовательной программе Rosetta Stone, является полное отсутствие прямых инструкций по грамматике. Платформа не объясняет грамматические правила в стандартных пакетах подписки, а значит, пользователь рискует так и не понять их. Индивидуальные же занятия с преподавателем возможны только за дополнительную плату. Кроме того, данный образовательный ресурс не имеет русского интерфейса.

Методология программы Rosetta Stone базируется на коммуникативном подходе к изучению иностранных языков, следовательно, аспекту грамматики сознательно уделяется минимум внимания.

В курсе SpeakPal представлен простой и понятный интерфейс, есть русская версия, но отмечается ряд недостатков. Программа характеризуется слабым разнообразием упражнений, аспект говорение ограничен короткими и уже готовыми диалогами. Пользователи указывают на довольно ограниченные функции бесплатной версии, в которой доступны лишь несколько уроков. Для того, чтобы пользоваться всеми функциями, необходимо приобретать подписку, имеющую высокую цену. Также отмечаются проблемы с оплатой платной версии [12].

Крайне ограничен доступ к бесплатной версии и в платформе Mondly.

В ходе использования SpeakPal, остаются актуальными вопросы безопасности приложения в процессе обработки данных. Так, разработчик SpeakPal Ltd. указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться, что может быть связано с отслеживанием информации о пользователе. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.

Для достижения максимальной объективности в описании анализируемых цифровых ресурсов, в исследовании приняли участие 300 студентов экономического и юридического факультетов Донецкого государственного университета направлений подготовки Экономика и Юриспруденция. Студентам была предложена анкета, содержащая основные критерии образовательных программ для обучения говорению. Итоги анкетирования проанализированы и сведены в сравнительную таблицу характеристик с учетом личного опыта преподавателей.

Ниже представлены результаты сравнительного обзора программ Rosetta Stone, Mondly и SpeakPal, где «++» – критерий ярко выражен, «+» – критерий проявлен не в полной мере, «-» – критерий выражен слабо или отсутствует (таблица 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ основных характеристик анализируемых образовательных платформ

Критерии образовательной программы	Rosetta Stone	Mondly	SpeakPal
погружение в языковую среду	++	+	+
технология распознавания речи	++	+	+
качество обратной связи	++	+	+
технологичность	+	++	+
наличие аутентичных материалов	+	-	+
реальное взаимодействие с людьми	+	-	-

Заключение. Эффективность образовательных источников является результатом комплекса таких важнейших критериев как степень погружения в языковую среду, качество обратной связи, интерактивность, мультимедийность. По результатам анализа, наиболее сбалансированной платформой для освоения навыка говорения является Rosetta Stone, базирующаяся на коммуникативном подходе к изучению иностранных языков.

В результате использования цифровых технологий можно сформулировать такие выводы: цифровую среду необходимо использовать для совместного формирования знаний и социально-эмоциональной вовлеченности. Для успешной интеграции цифровых образовательных технологий в учебную среду, необходимо развивать персональные характеристики студентов, такие как усидчивость, организованность, интерес и желание осваивать иностранный язык, играющие важную роль при

планировании самостоятельной работы. Уделяя этим аспектам первостепенное внимание, нужно организовать учебный материал таким образом, чтобы пробудить интерес студентов и стимулировать их желание заниматься языком самостоятельно.

Говоря об эффективности реализации анализируемых электронных ресурсов в образовательном процессе, приходим к выводу о том, что ни одно приложение не является самодостаточным учебным продуктом и не может заменить комплексный подход к изучению иностранного языка. Для того, чтобы в центре обучения был не преподаватель, а обучающиеся, необходим комплекс новых технологий и новых педагогических практик. В перспективе, при конструктивном подходе к использованию цифровых инструментов, образовательное учреждение получает возможность контроля над качеством образовательных услуг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гузова А.В., Дедова О.В., Иволина Т.В. Использование потенциала социальных сетей в организации автономии студентов в процессе онлайн-обучения английскому языку // Образовательные ресурсы и технологии. – 2021. – № 2 (35). – С. 12-19. – DOI 10.21777/2500-2112-2021-2-12-19.
2. Коляда Д.М., Бугаева Т.И. Сократовский метод с интеграцией искусственного интеллекта как эффективная современная форма обучения будущих юристов. // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. – 2025. – № 3. – С. 104-113. – DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.17898211.
3. Сирота Т.А. Общепрофессиональное умение работать с информацией на основе иноязычного обучения как необходимая составляющая профессиональной подготовки журналистов. // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. – 2022. – № 2. – С. 134–141. – DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.17906670.
4. Минеева О.А., Ляшенко М.С. Интеграция интернет-ресурсов в процесс обучения иностранному языку // Образовательные ресурсы и технологии. – 2022. – № 1 (38). – С. 14-22. – DOI 10.21777/2500-21122022-1-14-22.
5. Боронихина И.О. Использование технологии веб-квеста при обучении иностранному языку в вузе // Образовательные ресурсы и технологии. – 2021. – №2 1 (34). – С. 21-26. – DOI 10.21777/2500-2112-2021-1-21-26.
6. Ещенко Л.В., Красько И.С., Мохосоева М.Н. Использование мультиплатформенных сервисов ANKI, QUIZLET и MEMRISE в обучении лексике: за и против / Л.В. Ещенко, И.С. Красько, М.Н. Мохосоева // Челябинский гуманитарий: научный журнал / отв. ред. М.В. Загидуллина. – Челябинск: ЧелГУ, 2025. – Вып. 4 (73). – С. 40-49. – DOI: 10.47475/1999-5407-2025-73-4-40-49.
7. Багян А.Ю., Аракелова А.Р. Концептуальное воплощение ценностей и антиценностей в научно-популярном дискурсе сферы информационных технологий как способ актуализации профессиональной аксиологической картины мира. Научный диалог. – 2019. – №10 – С. 61-78.
8. Мезенцева А.И. Методика создания видеоматериалов по профессиональной тематике к дисциплине «Иностранный язык» (на примере специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы») в ООВО технического профиля // Январские педагогические чтения: сборник научных трудов. – Симферополь: РИО КИПУ им. Февзи Якубова, 2022. – Вып. 8 (20). – С. 24-28.
9. Матвеева М. 8 лучших программ для распознавания речи для Windows, Mac и онлайн / М. Матвеева. – URL: <https://filmora.wondershare.com.ru/audio/best-voice-recognition-software.html> (дата обращения: 06.06.2025).
10. Cristiano M. Full Rosetta Stone review: effective legacy program but lacks interactive features / M. Cristiano. – URL: <https://www.fluentu.com/blog/reviews/rosetta-stone/> (дата обращения: 03.07.2025).
11. Dizon Sh. Mondly review: offers innovative technology but won't get you all the way to fluency / Sh. Dizon, J. Appieton. – URL: <https://www.fluentu.com/blog/reviews/mondly/> (дата обращения: 10.07.2025).
12. Johnson K. SpeakPal Review: AI-Powered Language Learning Revolution [Электронный ресурс] / K. Johnson. – Режим доступа: <https://aipure.ai/ru/articles/speakpal-review-ai-powered-language-learning-revolution> (дата обращения: 15.07.2025).

REFERENCES

1. Guzova, A.V. Dedova, O.V. & Ivolina T.V. (2021) [Using the Potential of Social Networks in Organizing Student Autonomy in Online English Teaching]. *Obrazovatelnie resursi i tekhnologii*. 2 (35), pp. 12-19, doi: 10.21777/2500-2112-2021-2-12-19. (In Russian).
2. Kolyada, D.M. & Bugaeva, T.I. (2025) [The Socratic Method with the Integration of Artificial Intelligence as an Effective Modern Form of Teaching Future Lawyers]. *Vestnik Donetskogo universiteta. Seriya 02. Gumanitarnie nauki*. 3, pp. 105-107, doi: 10.5281/zenodo.17898211. (In Russian).
3. Sirota, T.A. (2025) [General professional ability to work with information based on foreign language learning as an essential component of professional training for journalists]. *Vestnik Donetskogo universiteta. Seriya 02. Gumanitarnie nauki*. 3, pp. 134-141, doi: 10.5281/zenodo.17906670. (In Russian).
4. Orekhova, Yu.M. (2024) [On the Benefits of Using Online Whiteboard Services in Teaching Foreign Languages to Cadets]. *Vestnik Donetskogo universiteta. Seriya 02. Gumanitarnie nauki*. 3, pp. 68-76, doi: 10.5281/zenodo.14543910. (In Russian).
5. Mineeva, O.A. & Lyashenko, M.S. (2022) [Integration of Internet Resources into the Foreign Language Teaching Process]. *Obrazovatelnie resursi i tekhnologii*. 1 (38), pp. 14-22, doi: 10.21777/2500-21122022-1-14-22. (In Russian).
6. Boronikhina, I.O. (2021) [Using Web Quest Technology in Teaching Foreign Languages at a University]. *Obrazovatelnie resursi i tekhnologii*. 2 1 (34), pp.21-26, doi: 10.21777/2500-2112-2021-1-21-26. (In Russian).
7. Eshchenko, L.V. Krasko, I.S. & Mokhosoeva M.N. (2025) [Using the ANKI, QUIZLET, and MEMRISE Multiplatform Services in Vocabulary Learning: Pros and Cons]. *Chelyabinskii gumanitarii: nauchnii zhurnal*. 4 (73), pp. 40-49, doi: 10.47475/1999-5407-2025-73-4-40-49. (In Russian).
8. Bagiyani, A.Yu. & Arakelova, A.R. (2019) [Conceptual Embodiment of Values and Anti-Values in the Popular Science Discourse of the Information Technology Field as a Way of Actualizing the Professional Axiological Picture of the World]. *Nauchnii dialog*. 10, pp. 61-78. (In Russian).
9. Mezentsева, A.I. (2022) [Methodology for Creating Video Materials on Professional Topics for the Discipline "Foreign Language" (using the example of the specialty 11.05.01 "Radio-Electronic Systems and Complexes") in Technical Higher Education Institutions]. *Yanvarskie pedagogicheskie chteniya: sbornik nauchnikh trudov*. Simferopol, 8 (20), pp. 24-28. (In Russian).
10. Matveeva, M. 8 Best Speech Recognition Software for Windows, Mac, and Online. Retrieved from: <https://filmora.wondershare.com.ru/audio/best-voice-recognition-software.html> (date of application: 06.06.2025). (In Russian).
11. Cristiano, M. Full Rosetta Stone review: effective legacy program but lacks interactive features. Retrieved from: <https://www.fluentu.com/blog/reviews/rosetta-stone/> (date of application: 03.07.2025).
12. Dizon, Sh. Mondly review: offers innovative technology but won't get you all the way to fluency. Retrieved from: <https://www.fluentu.com/blog/reviews/mondly/> (date of application: 10.07.2025).
13. Johnson, K. SpeakPal Review: AI-Powered Language Learning Revolution. Retrieved from: <https://aipure.ai/ru/articles/speakpal-review-ai-powered-language-learning-revolution> (date of application: 15.07.2025).

**THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES
ROSETTA STONE, MONDLY, SPEAKPAL
FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO NON-LINGUISTIC STUDENTS**

M. N. Mokhosoeva, L. V. Yeschenko, I. S. Krasko

The article is devoted to a comparative study of advanced electronic educational resources for learning a foreign language: Rosetta Stone, Mondly, Speakpal, which optimally combine high feedback, a variety of exercises, technology and accessibility.

The results of the study of digital tools for teaching speaking as a priority direction in teaching a foreign language in a higher educational institution were displayed, practical recommendations for the use of the studied educational platforms were provided. The possibilities of using electronic tools in the educational process of the university are considered.

Key words: electronic educational resource, immersion method in the language environment, feedback quality.

Поступила в редакцию 23.01.2026 г.

Мохосоева Марина Николаевна

Кандидат филологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: m.mokhosoeva@mail.ru

Ещенко Лилия Владимировна

Старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, РФ.
E-mail: l.yeschenko@mail.ru

Красько Инна Сергеевна

Старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, РФ.
E-mail: krasko-1980@yandex.ru

Mokhosoeva Marina Nikolaevna

Candidate of Philological Sciences, Associate
Professor, FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, RF.
E-mail: m.mokhosoeva@mail.ru

Yeschenko Lilia Vladimirovna

Senior Lecturer,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, RF.
E-mail: l.yeschenko@mail.ru

Krasko Inna Sergeevna

Senior Lecturer,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, RF.
E-mail: krasko-1980@yandex.ru